

Artículo de reflexión

Cómo citar: Cruz, M. (2021).
Ciclo vital del docente de primera
infancia, *Praxis Pedagógica*, 20(27),
120-140. [http://doi.org/10.26620/
uniminuto.praxis.20.27.2020.120-140](http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.20.27.2020.120-140)

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria
Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 13 de marzo de 2020

Aceptado: 15 de mayo de 2020

Publicado: 20 de agosto de 2020

Conflicto de intereses: los autores
han declarado que no existen
intereses en competencia.

Ciclo vital del docente de primera infancia

Life cycle of the early childhood teacher

Ciclo de vida do professor infantil

Resumen

El artículo surge en el marco de la investigación Componentes de los ciclos vitales de 10 docentes de primera infancia: voces de los actores. Inicialmente, se busca dar vida a las historias de los docentes sobre los factores que afectan en mayor o menor intensidad el desarrollo de su carrera profesional, para comprender el escenario y el conjunto de realidades que lo constituyen, reconociendo la multiplicidad de las labores administrativas, familiares, sociales, entre otras, que lo llevan a una fragmentación e incomprensión de su proyecto vida. La investigación, vislumbra una nueva visión del maestro de primera infancia reconociendo las competencias que desarrollan a través de su vida profesional y que son puestas en práctica dentro del aula, teniendo en cuenta que los ciclos de vida profesional de la carrera docente constituyen un enfoque y modalidad que ha contribuido a ampliar el conocimiento de las prácticas pedagógicas de los profesores.

Palabras clave: Ciclo vital, educación preescolar, formación docente.

Martha Cecilia Cruz Romero
mapacruzto@gmail.com
Colegio Orlando Higuera Rojas I. E. D.
Colombia

Abstract

The article arises in the framework of the research Components of the life cycles of 10 early childhood teachers: voices of the actors, based on the autobiographical narratives prepared by the research participants. Initially, it seeks to give life to the teachers' stories about the factors that affect

to a greater or lesser degree the development of their professional career, to understand the scenario and the set of realities that constitute it, recognizing the administrative, family, and social tasks, among others, that lead him to a fragmentation and misunderstanding of his life project. The research envisions a new vision of the early childhood teacher, recognizing the competencies that they develop throughout their professional life and that are put into practice within the classroom, taking into account that the professional life cycles of the teaching career constitute an approach and modality which has contributed to broadening the knowledge of teachers pedagogical practices.

Keywords: Life cycle, preschool education, teacher training.

Resumo

O artigo surge no marco da pesquisa Componentes dos ciclos de vida de 10 professoras de educação infantil: vozes dos atores, a partir das narrativas autobiográficas elaboradas pelos participantes da pesquisa. Inicialmente, busca dar vida às histórias dos professores sobre os fatores que afetam em maior ou menor grau o desenvolvimento de sua carreira profissional, compreender o cenário e o conjunto de realidades que o constituem, reconhecendo as tarefas administrativas, familiares e sociais, entre outros, que o levam a uma fragmentação e incompreensão de seu projeto de vida. A pesquisa vislumbra uma nova visão do professor de educação infantil, reconhecendo as competências que ele desenvolve ao longo de sua vida profissional e que são colocadas em prática em sala de aula, levando em consideração que os ciclos de vida profissional da carreira docente constituem uma abordagem e modalidade, o que tem contribuído para ampliar o conhecimento sobre as práticas pedagógicas dos professores

Palavras-chave: Ciclo de vida, educação pré-escolar, formação de professores

Introducción

Ante los cambios sociales tan acelerados a los que se está enfrentando la humanidad en la actualidad y cuando el factor predominante es la globalización, se observa que el mantener la cultura, los valores y las tradiciones de una comunidad cada vez es más difícil y es aquí en donde se pone en el ojo del huracán el papel de la educación en este proceso, ya que en todos los sectores se observan cambios importantes: en el manejo de la economía, la política, las tecnologías, entre otros campos en los que se desenvuelve el ser humano.

Es relevante pensar en cómo el campo de la educación aporta o se entrelaza en el nuevo rumbo de cada individuo, de cada comunidad, de cada sociedad que hoy busca no desencajar en los nuevos procesos de desarrollo que lo lleven a afrontar los cambios y los nuevos desafíos que le presenta el mundo actual ya que como nos recuerda Catherine Walsh (2007) al evocar el pensamiento de Manuel Zapata Olivella “que las cadenas ya no están en los pies, sino en las mentes” (p.27).

Por tanto, es imperativo cuestionar si los procesos educativos que actualmente se llevan en el país (Colombia), son acordes a las necesidades de los individuos, de las familias, de las comunidades, de la nación, o por el contrario es necesario replantear el centro de los procesos educativos, por ello surge la incógnita sobre ¿si realmente se necesita una innovación social en la educación?

Y para buscar respuesta a este interrogante es imperioso recordar que la educación es un proceso mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas, para poder integrarse plenamente en la sociedad que lo rodea, ya que en la actualidad la educación se considera un derecho humano elemental, dado que llega a un mayor número de educandos, quienes con su esfuerzo y profesionalismo buscan cambiar la calidad de vida de la comunidad a partir de la creación de nuevos espacios de participación en los cuales se fortalezcan los lazos de cooperación, que permitan un desarrollo social y comunitario.

Por otra parte es importante recordar que una innovación es un cambio, es realizar los procesos que se hacían antes pero de otra forma, por lo tanto podemos decir que una innovación

educativa es la aplicación de una idea que conlleva al cambio planificado en procesos, servicios o productos que generan mejora en los objetivos formativos, dicho de otra forma, una innovación educativa es un conjunto de estrategias, más o menos sistematizadas mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas existentes.

Ahora bien, los profesionales de la educación poseen una gran responsabilidad en todo este proceso ya que a partir de la ejecución de esta profesión deben buscar contribuir a la misión de la educación que “tiene por objeto lograr el máximo desarrollo de las facultades intelectuales, físicas y emocionales de las nuevas generaciones, y al propio tiempo permitirles adquirir los elementos esenciales de la cultura humana. Tiene por tanto una doble dimensión, individual y social, íntimamente entrelazadas, cuyo cultivo constituye la base de una vida satisfactoria y enriquecedora” (Cambra, 2010, p.1).

Ahora bien, hay que recordar que para dar cumplimiento a la misión de la educación se debe iniciar el trabajo desde los primeros grados, es decir el trabajo se debe iniciar desde la educación en la primera infancia (Urrego, 2010). Y partiendo de este postulado es de gran importancia reflexionar sobre lo que para muchos sería un buen maestro de primera infancia, aquel que mediante en su práctica o quehacer pedagógico logre desarrollar en los educandos el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento cuidadoso y así se puede continuar nombrando diversos desarrollos que el maestro busca fortalecer en los estudiantes a su cargo, pero muy pocas veces se piensa en los maestros como seres que sienten, que interactúan, que presentan dificultades como todos los demás seres humanos (Capera et al, 2017).

Infortunadamente se perciben a los docentes de preescolar como personas ejemplares y aunque no hay que dudar que sean ejemplos a seguir es importante que se les reconozca como sujetos a los cuales les afectan diversos factores de la cotidianidad que inciden en sus comportamientos y sentires a lo largo de su vida tanto personal como profesional y es en este punto en donde nace el interés por desarrollar la presente investigación, en la cual se busca establecer los factores que afectan el ciclo de vida de los maestros de primera infancia y así continuar vislumbrando nuevas alternativas que nos lleven a cumplir la misión de la educación reconociendo el papel fundamental de todos los componentes de la comunidad educativa (Vargas, 2013).

Ciclo vital

Para iniciar, es importante precisar que al hablar de ciclo vital nos referimos a las diferentes etapas que atraviesa el ser humano en diferentes momentos de su vida, en los cuales experimenta diversos cambios evolutivos en diferentes aspectos (psicosociales, cognitivos, biológicos), de acuerdo con sus interacciones sociales, culturales, económicas, laborales, entre otras más que lo rodeen en su camino a la construcción de su propia vida, como lo plantean Uribe y Dulcery (2002), a manera de un marco conceptual, Bronfenbrenner (1979) se refiere a la *ecología del desarrollo humano*, la cual resulta especialmente valiosa cuando se trata de dar cuenta del contexto del ciclo vital. En esta perspectiva incluye indicadores de estilos y condiciones de vida en términos de *espacios* donde se desarrolla la actividad humana; *modalidades de dicha actividad* y *formas de interacción* (Ruiz, & Valdivieso, 2002).

Estos tres elementos se presentan en los distintos sistemas por él considerados: *microsistema* (el ambiente más cercano a la persona: familia, comunidad, colegio, trabajo), *mesosistema* (interacción entre los microsistemas), *exosistema* (circunstancias sociales, políticas, culturales, científicas y económicas), *macrosistema* (relacionado con elementos simbólicos de las culturas, tales como creencias y representaciones sociales), y *cronosistema* (referente al transcurso del tiempo: hechos históricos y biográficos), (p.18).

No obstante, estos estilos de vida y su complejidad difieren en los distintos individuos y épocas de la vida; son tantas como individuos existen. Al incremento de la heterogeneidad durante el ciclo de vida se refieren Uribe y Dulcery (2002) evocando a Pedersen (2000) cuando afirman que “las personas se vuelven más diferentes con la edad, debido a razones genéticas y del ambiente”. Por supuesto los docentes como personas que se encuentran en nuestro entorno no son ajenos a los cambios vitales que se producen en el desarrollo de su vida cronológica, la cual está íntimamente ligada a su desarrollo como persona y su desarrollo a nivel profesional, por ello se hace importante analizar ciertos estresores que ya sea en forma directa o indirecta se evidencian a lo largo de la carrera del docente de preescolar, que puedan lograr una incidencia significativa en su quehacer pedagógico, Peiró y Luque (1988) nos habla de cuatro fases: Inicial, Consolidación, Mantenimiento, preparación para la jubilación.

En este sentido, el estudio de los ciclos vitales de los profesores se ha utilizado para comprender las fases en las que progresa en su carrera profesional (Villar, 1990; Marcelo, 1994). La formulación realizada por Huberman (1992), aparte de rigurosa, es la más recurrida. Identifica “fases” o “estadios” que son habituales en la carrera profesional de la mayoría de los profesores: *Entrada en la Carrera, Estabilización, Divergencia, Aceptación o Serenidad, Distanciamiento o Menor compromiso.*

Como vemos a través del desarrollo de la carrera profesional del docente de preescolar surgen innumerables cambios o fases en su vida laboral así como la personal y esto afecta de manera positiva o negativamente en el desarrollo de su quehacer pedagógico, por ello en nuestra investigación queremos reconocer las fases del ciclo vital del docente de primera infancia, reconociendo que esta es una de las etapas del desarrollo humano más importantes ya que se crean los primeros conceptos y se define la personalidad de los niños y las niñas.

Primera infancia

Ahora bien, para adentrarnos en el tema de esta investigación sobre el ciclo vital del maestro de preescolar es importante reconocer que la primera infancia es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Que las experiencias vividas por los niños y niñas durante estos años influyen significativamente en sus posibilidades futuras. Estudios provenientes de diferentes disciplinas (neurociencia, psicología, pedagogía, sociología) demuestran que los primeros años son decisivos para el desarrollo de las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales del individuo; y para que esto ocurra, hay que tener buenas condiciones de salud, nutrición, y ambientes de aprendizaje que estimulen el desarrollo. Como lo plantean Palacios y Castañeda (2009) La infancia es la etapa evolutiva más importante de los seres humanos, pues en los primeros años de vida se establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo. Pocas dudas existen sobre la importancia del desarrollo infantil temprano en el aprendizaje y en el desarrollo social posterior (Tovar, 2016). Las experiencias de los niños en sus primeros años son fundamentales para su progresión posterior. No es extraño por ello que los economistas y los científicos sociales aseguren que los programas que

promueven el desarrollo de los niños pequeños son la mejor inversión para lograr el progreso del capital humano y el crecimiento económico (p.7).

Como lo señala Jaramillo (2007), en el informe de la UNESCO para la Comisión Internacional sobre la Educación inicial para el siglo XXI,

se declara: “Una escolarización iniciada tempranamente puede contribuir a la igualdad de oportunidades al ayudar a superar los obstáculos iniciales de la pobreza o de un entorno social y cultural desfavorecido. Puede facilitar considerablemente la integración escolar de niños procedentes de familias inmigrantes o de minorías culturales y lingüísticas. Además, la existencia de estructuras educativas que acogen a niños en edad preescolar facilita la participación de las mujeres en la vida social y económica”.

Por otra parte, como lo referencia Zapata y Ceballos (2010), en el informe publicado por High/Scope Perry Preschool Study (1993) sobre los efectos de una Educación Inicial de Calidad, se ha demostrado que la participación de los niños y niñas en un programa de Educación Preescolar de alta calidad, con aprendizajes activos en los primeros años, crea las bases para que esos niños y niñas puedan llegar a ser personas adultas exitosas, pese a los efectos negativos de una infancia pobre, es por ello que la realización de esta investigación es relevante puesto que ahora se hace más visible a la comunidad en general la importancia de la primera infancia y por ende los actores que en esta etapa infantil influyen entre ellos la familia y los docentes de preescolar (p.1071)

Rol del docente

La práctica educativa de los docentes de primera infancia, es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos. No se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula en la educación inicial (Vila, 2000). Como lo plantea Jaramillo (2007), el papel del educador en la Educación Infantil no consiste en transmitir contenidos al niño o la niña para que éste los aprenda como fruto de esa

transmisión, sino en facilitar la realización de actividades y experiencias que, conectando al máximo las necesidades, intereses y motivaciones de los niños y las niñas, les ayuden a aprender y desarrollarse (p.119).

En este sentido, es indiscutible la importancia de analizar la responsabilidad y el papel que deben asumir los educadores y educadoras en los procesos educativos de atención y de acompañamiento que se lideran y orientan en favor del desarrollo humano integral en la primera infancia, frente al reto de brindar una educación de calidad a niños y niñas hasta los seis años.

Al realizar una revisión histórica en nuestro contexto, en textos producidos se puede observar que el rol que ha asumido el personal docente ha estado determinado más por factores de orden político y económico, que por cuestiones de desarrollo social. Es así como se encuentra que el rol del educador o educadora ha estado asociado a la transmisión de patrones culturales y sociales que determinan el estilo de vida, la vida en comunidad, la formación humanista integral enmarcada en la premisa de la educación como parte de la vida (Zambrano, 2019) y (Varón, 2020) Como vemos es esquematizado sin tener en cuenta los aspectos individuales, institucional y universales - generacionales, implicados en el desarrollo profesional de los docentes.

Diversos autores como María Victoria Peralta, Gaby Fujimoto, Patricia Sarlé, Ana María Siverio, Alejandro Acosta, Robert Myers, entre otros, han avanzado en conceptualizaciones sobre la importancia y pertinencia de la educación inicial, y sobre el papel que han de cumplir los educadores y educadoras, dado que su acción pedagógica es un factor determinante no sólo del desarrollo de los niños y las niñas, sino además de la calidad de la educación. Y lograr reconocer las fases del ciclo de vida de los docentes de primera infancia nos permitirá comprender mejor el perfil del educador o educadora de preescolar a partir de las narraciones autobiográficas.

Investigación narrativa

Por tanto, nuestra investigación sobre factores del ciclo de vital de los maestros de primera infancia cobra fuerza en la narración, en cuanto requiere la necesidad de apoyarse en estudios de carácter biográfico como es el caso del estudio realizado

por Michael Huberman (1992), en este trabajo me he limitado a la profesión docente y, dentro de ella, a los profesores de nivel secundario. Al mismo tiempo he estudiado sólo profesores, es decir, gente con escasa o ninguna responsabilidad administrativa. Estrictamente hablando, entonces, estamos refiriéndonos a la vida profesional de personas que pasan entre cinco y cuarenta años en el aula (p. 190)

Huberman muestra la posibilidad de trabajar rigurosamente en el campo de la investigación cualitativa y hace explícitos los procedimientos y recaudos adoptados en el curso de un estudio sobre el recorrido profesional de maestros, a través de la aplicación de la narrativa (tomando como base historias de vida y relatos autobiográficos). Es particularmente informativo el modo en que se ilustra el proceso de reducción y despliegue de los datos, así como los criterios de validez de la indagación narrativa. Es importante remarcar que los conceptos fueron desarrollados en un artículo muy difundido del propio autor en colaboración con Miles (Huberman & Miles, 2000)

Otro importante estudioso de la narrativa Robert J. Graham se interesa, al igual que Huberman, por las carreras profesionales de los docentes. Partiendo del reconocimiento de la ubicuidad de la anécdota y del relato en los ambientes educativos; expone la idea de que éstos constituyen un medio para desarrollar la identidad personal de los profesores y la imagen de la profesión docente.

Entiende que el modo en que se escriben las diferentes historias sobre la docencia contribuye a instalar o sostener las imágenes de la profesión que circulan en una sociedad. La teoría de la investigación biográfica narrativa nos permite acercarnos al objeto de estudio (los ciclos de vida de la carrera docente del maestro de preescolar) partiendo del método cualitativo, que nos ayuda a estudiar el modo en que los docentes de preescolar van pasando de un ciclo a otro lo cual nos lleva a comprender la construcción y reconstrucción progresiva que los docentes de educación inicial hacen y adoptan en su identidad profesional (Bianchi, 2017).

La investigación biográfica-narrativa, se acerca a la educación como consecuencia de los cambios generados en las formas de abordar los objetos de investigación en ciencias sociales y educación y al “giro hermenéutico” que se originó

principalmente hacia los años setenta en las ciencias sociales. En ese escenario se fundamentan las bases para trascender del positivismo a una perspectiva interpretativa, en la que la dinámica investigativa se concentra en reconocer la complejidad de las voces de los informantes para hacer de ellas una herramienta fundamental para la transformación de la realidad docente.

Como ejemplo de suma relevancia de este tipo de estudios, se reconoce en el estudio de las vidas de maestros realizado por Casey (1992), en esta investigación, se pone de manifiesto cómo se puede ayudar a comprender los problemas prácticos de la reforma educativa desde las voces de los actores. En él, se muestran los resultados sobre la deserción de los maestros llevados a cabo en una investigación biográfica y demuestra cómo en la mayoría de los estudios que lo anteceden se hacen con base en estadísticas, desconociendo a las personas, limitándose a extraer los datos de las secretarías de educación, sin tener en cuenta la voz que encarna la vida del docente; lo que sugiere la importancia de tener presente el conocimiento de las vidas de los docentes para llevar con éxito cualquier investigación que recaiga sobre ellos.

En la investigación encuentran nicho trabajos de investigación cuya fuente de datos son las biografías, entrevistas, relatos, material personal o fuentes orales, que explican o responden las preguntas que dan sentido al estudio, a partir de las elaboraciones, posibles argumentos con los que se cuentan experiencias de vida o historias vividas desde la perspectiva de los maestros de primera infancia.

Recordamos a Bruner citado por Bolívar (1999) cuando afirma que la narración biográfica ofrece un marco conceptual y metodológico para realizar aspectos esenciales del desarrollo humano. Compartir la vida, los significados y las comprensiones dialécticamente mediante un relato de vida posibilita la creación y mantenimiento de una comunidad discursiva. En este sentido nuestro estudio permite representar un conjunto de dimensiones relevantes de la experiencia, sentimientos propósitos, emociones, deseos, del grupo de docentes de preescolar que servirán como eje central en la investigación.

Método

Esta investigación se realiza bajo el enfoque de la investigación cualitativa la cual se basa en la recogida de información sobre los diversos comportamientos del ser humano, buscando hallar relaciones entre situaciones, emociones, sentimientos que pueden afectar a un grupo de personas teniendo en cuenta su entorno cultural, social e ideológico, además permite analizar relaciones, experiencias, discursos de sujetos que posteriormente se pueden interpretar y así contribuir a la construcción de nuevos conocimientos sobre el comportamiento entre personas.

En la relación simbiótica de metodologías, la investigación emplea el tipo cualitativo, en la que los participantes están caracterizados y configurados, entre otros: por el sistema de relaciones que de allí emergen, los métodos, las técnicas que emplea y otros entendidos donde se supera la mirada del método por el método y se centra en la comprensión y transformación de quienes intervienen inmersos en las narrativas biográficas.

Y dado que esta investigación sobre los factores que afectan el ciclo de vital de los maestros de primera infancia se inscribe desde el enfoque biográfico narrativo lo podemos definir como:

La investigación que se ocupa de todo tipo de fuentes que aportan información de tipo personal y que sirven para documentar una vida, un acontecimiento o una situación social – hace inteligible el lado personal y recóndito de la vida, de la experiencia, del conocimiento. (Bolívar y Domingo, 2006)

Es por ello por lo que esta investigación permitirá recuperar y darles sentido a los docentes (participantes de investigación) a partir de su capacidad de atribuirle significado intersubjetivo al mundo (praxeología), a través de sus relatos de vida; en este contexto la idea es tejer los relatos (unidades de análisis) en torno a una serie de procesos formativos en el marco de la praxeología para identificar su transformación.

La investigación se sirve de la narrativa en su triple función (Bolívar et ál., 2001, como se citó en Huchim & Reyes, 2013)

- a) El fenómeno que se investiga: el producto escrito o hablado.
- b) El método como investigación: la forma como se construye y analiza ese fenómeno narrativo.
- c) El uso, que se le pueda dar a

esa narrativa: ya sea mediante la reflexión biográfico-narrativa, o para impulsar cambios en las prácticas de formación de docentes. (p. 10).

En este sentido, los investigadores generan procesos de comprensión compleja de la narrativa, tejen las funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección. Lo anterior se materializa en el ejercicio investigativo permanente de socialización y devolución a la UNIMINUTO.

En cuanto a los relatos, son pretextos para conversar con los participantes. Así, el participante se hace carne en el texto escrito, interpretado y comprendido en sí mismo y en relación con el sistema observacional al que pertenece. (Barón y Cancino, 2014).

Población y muestra

Es vital reconocer que se nombra la palabra “muestra” como denominación de los participantes y su proceso de selección se da por el cumplimiento de criterios previamente establecidos, entre los cuales estuvieron: a. La voluntad personal de revisar y hacer reflexión de sus procesos formativos, para generar transformación en los mismos. b. Ser delegado por una institución o grupo para un ejercicio de encomienda biográfica y que ella se constituya en objeto de estudio. c. Realización de un ejercicio escritural con el fin de caracterizar momentos históricos y sociales. d. Vinculación de experiencias formativas particulares, con fines de relacionamiento y fortaleza de acciones institucionales colectivas, entre otros.

Técnicas e Instrumentos

Principalmente la entrevista biográfico-narrativa como su principal herramienta, la cual tiene como objetivo generar un proceso reflexivo de auto reconocimiento del significado de acontecimientos y experiencias que han jalonado la vida, dar significado a eso que se cuenta, identificar influencias e interpretar las experiencias. Lo cual significa que no solo se trata de que el sujeto diga los hechos o momentos vividos, sino que les atribuya significados a través de sensaciones y sentimientos que encarnen las reminiscencias. (Barón, 2017)

Modo de análisis. Es el Análisis del sentido de la acción, estará acompañado del software Atlas. Ti ya que este permite pensarnos el lenguaje como acción humana, llevándonos a plantear una comprensión compleja sobre el significado de las acciones humanas, y para ello resulta fundamental reconocer los aportes que realizan Delgado y Gutiérrez (1994) quienes inician con un ejercicio elíptico de la metodología clásica propuesta por M. Weber en la que la acción humana es aquella conducta a la que las personas le asignan un significado o sentido construido desde su individualidad, es decir, subjetivo (p. 493).

Es fundamental reconocer las bondades que genera la G Suit (Google Drive), ya que todos los procesos procedimientos, información y los programas que se necesitaron durante el proceso investigativo se consignaron allí, evitando pérdida de la información y optimizando los tiempos y demás recursos valiosísimos en investigación (Pedraza et al. 2011).

Formulario de recolección (Fr): instrumento para recolectar la información que se elabora para evitar que la información estuviera mal categorizada y optimizar la confiabilidad de esta (Barón, 2018).

Matriz bibliográfica (Mb): esta es una de las ventajas de los procesos de incorporación de la G Suit, ya que esta matriz se crea, una vez se diligencia el primer registro y de ahí en adelante puede empezar a elaborar las estadísticas en la medida en que la información se va ingresando a través del formulario (Barón, 2018)

Matriz de análisis (Ma): una vez se fije una fecha final para la recolección de la información, se formula con condicionales anidados que estaban entre MB y MA, para que la información que tuviera los criterios de selección de la muestra (Barón, 2018).

Mapa con las acciones docentes en sus ciclos vitales de acuerdo con el nivel de impacto que estos tengan sobre su práctica vital.

Resultados

Al iniciar la investigación se propuso como objetivo principal reconocer las fases del ciclo de vida de la profesión docente de los maestros de educación infantil a través de narrativas autobiográficas contadas por docentes de primera infancia

que atendieron la invitación a la participación en la presente investigación y buscando dar respuesta a este objetivo se realizaron entrevistas a los participantes en donde se evidencio en sus palabras que se han visto enfrentados a lo largo de su vida a diversos procesos y experiencias de tipo social, cultural y económicas que les has presentado opciones que ellos y ellas tomaron siempre buscando satisfacer sus necesidades fundamentales y de esta manera lograr mejorar los niveles de bienestar.

La afirmación anterior se puede deducir de las narraciones autobiográficas que permitieron al investigador detectar con mayor facilidad las diversas etapas que se pueden dar en el ciclo vital del maestro de primera infancia a partir del retroceso cronológico hacia el pasado que evocaron los participantes en sus narraciones y en las cuales pudieron expresar y recordar emociones, sentimientos y actitudes que les marcaron ya sea positiva o negativamente su trayectoria en el camino de su quehacer pedagógico.

La investigación se inició con la entrevista a profesores que actualmente se encuentran laborando con la primera infancia y que aceptaron voluntariamente participar en este proceso investigativo y en la cual se estableció que el rango de edad de los participantes encontraba entre los 24 y los 53 años de edad, en donde uno de ellos era de sexo masculino y el restante era de sexo femenino, lo que permitió evidenciar como el campo de la educación en la primera infancia que culturalmente se veía exclusivo para las mujeres hoy se abre dando cabida a todo aquel que desee desempeñar este cargo sin importar su sexo.

Y con base en las narraciones autobiográficas de los participantes se detectó que existen coincidencias en estilos de vida, objetivos que persiguen, dificultades que enfrentan, retos que se enfrentan y en fin un número importante de coincidencias que permiten establecer los diversos momentos o las diversas fases del ciclo vital del docente en primera infancia, lo cual es nuestro objetivo principal en esta investigación.

Las coincidencias que se pueden observar al transcurrir las entrevistas permiten la creación de nuevas categorías que no se encontraban en las establecidas desde la teoría inicialmente planteadas en la investigación ya que se encuentran inmersas en las otras y que son relevantes para lograr alcanzar el objetivo de esta investigación entre ellas se puede nombrar que algunos de

los participantes comentan que el inicio en la carrera docente fue a raíz de su vocación, del agrado que sentían en ser guiadores de sus semejantes en los diferentes procesos de aprendizaje y coinciden en que el reconocimiento de esta vocación viene desde la niñez pues desde muy pequeñas jugaban a ser las profes ya sea de las muñecas o de los demás niños de su entorno: *“cuando yo era muy niña, a mí me gustaba mucho jugar con mis amiguitos, con mis hermanas a que yo era una profesora”*

Y además resaltan que gracias al apoyo de sus padres o de otros familiares que se encontraban en su entorno y a profesores de la infancia que le sirvieron de modelos que acentuaron e impulsaron esas manifestaciones de liderazgo y de gusto por la profesión lograron su objetivo de ser maestras de primera infancia: *“Durante todo el tiempo que yo he estudiado he contado con el apoyo de mis padres que han creído en mí y en mis ganas de salir adelante”*

Otro grupo de participantes comentó que, aunque si tienen la vocación de ser maestras y maestros de primera infancia, no la descubrieron tan fácil, sino que se les presentó a medida que se iban integrando en la actividad y fueron realizando los estudios de docencia.

Y teniendo como base la formulación planteada por Huberman (1992) se puede establecer que dos de los encuestados se encuentran en la fase de la entrada en la carrera, actualmente tienen tres años de experiencia y en su experiencia laboral sólo se cuentan e al llegar al aula sufren un choque ya que máximo tres trabajos diferentes en los cuales el tiempo de duración no sobrepasa el año de duración en cada uno. Las participantes coinciden en que el inicio fue complicado porque salen de la universidad con mucha teoría pero que es difícil el manejo del grupo durante las diversas experiencias y le tocó aprender sobre la marcha y que además lograr ubicarse en un colegio para iniciar a laborar fue muy complicado:

“No. Mira que antes de salir de la universidad yo repartí a lo menos unas diez hojas de vida y no me salió por que yo no era licenciada, al momento que yo me gradué tampoco me fue posible porque repartí hojas de vida y tampoco que por que yo no tenía experiencia por ese motivo una compañera que trabaja en un colegio me recomendó y pues haya me toco pues digámoslo así: regalarme para obtener esa experiencia que pedían en los anteriores trabajos”

Es importante resaltar que en esta última apreciación sobre lo que se aprende en la universidad y lo que en realidad se vive en el aula de clase, coincide el total de los participantes en que se queda corta la academia en enfocar los planes de estudio ya que se remiten a enfatizar en métodos y pedagogías aplicadas en diferentes contextos al que en realidad se evidencia en las escuelas ya que en algunas oportunidades hablan de unos espacios enriquecidos en los cuales el maestro sólo debe ser observador y guiador de los procesos de desarrollo de los menores pero esto en un salón de clase en donde conviven de 25 a 30 niños en edades entre los 3 a 5 años, es casi que imposible puesto que el aula no tiene la suficiente extensión y debe mantener casi que uniforme puesto que no hay la posibilidad de adecuarla para generar los nuevos y divertidos espacios de los cuales hablan las teorías pedagógicas que muestran en la universidad.

Entre los entrevistados se detectan que uno de los participantes se encuentran en la fase de mantenimiento que según Peiró (1992) & Cruz & Pulido (2009) es la fase en donde a pesar de tener una carrera establecida y satisfactoria entra en una crisis de identidad por diversos motivos, en los participantes se detecta inconformidad porque a pesar de contar actualmente con un contrato laboral este no cuenta con los beneficios en cuestión de prestaciones, ambiente laboral adecuado y estabilidad laboral deseada y esto hace que los docentes de primera infancia no se sientan a gusto del todo en el puesto que ocupan actualmente.

“yo siento que los maestros en esta entidad de alguna u otra forma somos maltratados, uno por la forma como nos contratan, si porque pues yo diría que no solo los maestros, sino que es una modalidad de contrato que no debería existir”

Discusión

Se hallaron otros trabajos que han investigado el perfil, las características y las fases de los docentes pero en contextos diferentes a los de la primera infancia, tales como los docentes de universidad, de secundaria y estudiantes en formación de docencia, en ellas al igual que en esta investigación se pueden observar la contundencia que tiene el uso de la narración autobiográfica para la recolección de los datos, ya que a partir del análisis de estas se pueden conocer, comprender e interpretar el sentir de los participantes a partir de su práctica cotidiana.

Además, se puede percibir en varios de los trabajos encontrados que en sus resultados se encuentran tanto semejanzas como diferencias en sus hallazgos con respecto a la presente investigación, ese es el caso del trabajo realizado por la universidad de la Salle en el 2009 que también toma como referente teórico la formulación realizada por Huberman (1992) sobre las fases o estadios que son habituales en la carrera de los docentes.

Conclusiones

Para llegar a reconocer las fases del ciclo vital de la carrera del docente de preescolar fue de vital importancia usar sus narraciones autobiográficas en las cuales los participantes proporcionaron los datos de los momentos o episodios más significativos que afectaron positiva o negativamente su quehacer pedagógico. El adentrar en cada uno de los relatos permitió encontrar puntos en común y puntos de diferencia que fueron la base para poder reconocer las etapas que se presentan a lo largo del quehacer pedagógico de los docentes de primera infancia.

A través del análisis de los datos recolectados surgieron variantes que dieron la posibilidad de construir un esquema del posible ciclo vital de los profesores de primera infancia y así mismo establecer variantes que inciden en el desarrollo tanto personal como profesional y que se ven reflejados en su participación en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula.

Entre lo que se ha podido apreciar en los relatos de los participantes es que todos ejercen la docencia por vocación ya sea porque desde muy pequeños, desde su niñez demostraron su interés en el campo de la docencia, o porque a medida que estudiaban y trabajaban fueron descubriendo que esta profesión les llenaba sus expectativas y se sienten que están realizando lo que de verdad les gusta hacer.

También se detecta que los entrevistados denotan inconformismo por la formación que recibieron en la academia ya que comentan que esta se ha quedado corta en la preparación de los estudiantes, pues se basó en muchas teorías pedagógicas que no van acorde con la realidad actual de los docentes de primera infancia en las aulas y por ello en ocasiones se sienten sin piso para enfrentar algunas de las situaciones cotidianas (De Certain, 2007).

Finalmente, entre los hallazgos se puede destacar la inconformidad en la contratación a la cual se deben enfrentar los docentes de primera infancia, ya que se sienten desprotegidos por las instituciones, que no tienen garantía de continuidad, ni cuentan con las prestaciones sociales establecidas por la ley, por tanto, se sienten inseguros y presionados en su actuar para conservar su trabajo.

Referencias

- Barón, B. (2018). ¿Quiénes son y dónde están? Investigación biográfica-narrativa en el contexto colombiano. *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, 9(1), 149 – 163. [<http://hdl.handle.net/10481/59999>]
- Barón, B. (2017). “Conversaciones. Prácticas vitales en Educación Superior”. Editorial Aula de Humanidades SAS.
- Barón, B., Cancino, J., García, D., y Guativa, J. (2012). Y ellos me hacían sentir muy mal: la comunicación inclusiva, un horizonte de posibilidades, en Echavarría y Meza, Formación ético-política: itinerarios de ciudadanía y violencia escolar. Ed. Kimpres Ltda.
- Bianchi, M., (2017). Narrar, recitar y cantar literatura folklórica: un aporte a la cultura de la paz. *Praxis Pedagógica*. 21, 97-105. DOI:<http://dx.doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.17.21.2017.97-105>
- Bolívar, A. y Domingo, J. (2006). La investigación biográfica y narrativa en Iberoamérica: Campos de desarrollo y estado actual [112 párrafos]. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 7(4), Art. 12. <http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/4-06/06-4-12-s.htm>
- Bolívar, A., Domingo, J., y Fernández, M. (2001). La investigación biográfico-narrativa en educación. Enfoque y metodología. La Muralla.
- Bolívar, A. (1999). Enfoque narrativo versus explicativo del desarrollo moral. En E. Pérez-Delgado y M.V. Mestre (Coords.), *Psicología moral y crecimiento personal. Su situación en el cambio de siglo* (pp. 85-101). Ariel.

- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of Human Development*. Cambridge, Harvard University Press. (Trad. Cast.: *La ecología del desarrollo humano*. Ediciones Paidós.
- Cambra, J. (2010). Código deontológico de la profesión docente. Consejo General de los Ilustres. Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencia. España.
- Capera, C., Pardo, L., Torres, E., y García, Z. (2017). Proceso de educación intercultural en primera infancia: programa educa a tu hijo -Cuba- y programa hogares comunitarios de bienestar -HBC -Colombia. *Praxis Pedagógica*, 17(21), 119-142. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.17.21.2017.119-142>
- Casey, K., y Apple, M. (1992). El género y las condiciones de trabajo del profesorado: el desarrollo de su explicación en América. *Educación y Sociedad*, 10, 7-21.
- Cruz, E., y Pulido, N. (2009). Factores de los ciclos de vida profesional de maestros universitarios. Narraciones de experiencias.
- De Certain, L. (2007). Concepción de infancia. *Zona próxima: revista del Instituto de Estudios Superiores en Educación*, (8), 108-123.
- Delgado, J. y Gutiérrez, J. (eds.) (1994). *Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales*. Síntesis
- Dulcey-Ruiz E. y Uribe, C. (2002). Psicología del ciclo vital hacia una visión comprehensiva de la vida humana. *Revista Latinoamericana de Psicología* 17-27
- Fonseca, I., Bernate, J., Betancourt, M., Barón, B., & Cobo, J. (2019). Developing Social Responsibility in University Students. In *Proceedings of the 2019 11th International Conference on Education Technology and Computers (ICETC 2019)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 215–218. Doi: <https://doi.org/10.1145/3369255.3369275>

- Huberman, A., y Miles, M. (2000). Métodos para el manejo y el análisis de datos. En: Denman, C., Haro, J. (Comp.). Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social. El Colegio de Sonora. pp. 253-300.
- Huberman, M. (1992). O ciclo de vida profissional dos professores. *Vidas de professores*, 2, 31-61.
- Huchim, Donaldo, y Reyes, (2013). La investigación biográfico-narrativa, una alternativa para el estudio de los docentes. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 13 (3), 1-27. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=447/44729878019>
- Jaramillo, L. (2007). Concepciones de infancia. *Zona próxima*, (8), 108-123.
- León, A., y Alarcón, D. (2018). Aprendizajes que promueven los profesores en un enfoque curricular por competencia en educación superior. *Praxis Pedagógica*, 18(23), 108-126.
- Marcelo, C. (1994). Formación del profesorado para el cambio educativo. PPU.
- Palacios, J., y Castañeda, E. (2009). La primera infancia (0-6 años) y su futuro. *Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência ea Cultura=Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura*.
- Pedraza, W.; Betancur, C. y Barón, B. (2011). «La ciberviolencia: Nuevas formas de concebir la violencia en el ciberespacio». *Revista INPAHU*, 7, 69-80. <https://issuu.com/la39/docs/revista_inpahu_no_7__version_digita>.
- Peiró, J. y Luque, O. (1988) Los centros escolares como organizaciones. In: PABLOS, J. (eds.) *El Imba o en el aula*. Alfar, Sevilla.
- Ruiz, E. y Valdivieso, C. (2002). Psicología del ciclo vital: hacia una visión comprehensiva de la vida humana. *Revista Latinoamericana de psicología*, 1(1), 17-27.

- Tovar, B. (2016). Coherencia del modelo pedagógico y la evaluación del aprendizaje en una universidad de Bogotá. *Praxis Pedagógica*, 18, 53-70. <http://biblioteca.uniminuto.edu/ojs/index.php/praxis/article/view/1367>
- Urrego, L. (2010). Opinión sobre el rol y perfil del educador para la primera infancia. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 8(2), 1069-1082.
- Vila, I. (2000). Aproximación a la educación infantil: características e implicaciones educativas. *Revista Iberoamericana de educación*, 22, 41-60.
- Villar L. (1990). El profesor como profesional: formación y desarrollo personal. Universidad de Granada.
- Vargas, C. (2013). El Enfoque Praxeológico. Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
- Varón V., Martínez, S., León, Y., y Barón-Velandia, B. (2020). Pedagogía de la alteridad: entre la educación como práctica social y el ejercicio intelectual. *Revista Insignare Scientia - RIS*, 3(2), 484-508. <https://doi.org/10.36661/2595-4520.2020v3i2.11582>
- Walsh, C. (2007). Interculturalidad colonialidad y educación. *Revista Educación y pedagogía*, 19(48), 25-35.
- Zambrano, J. (2019). Reflexiones epistemológicas para la formación de educadores especiales. (3), 807-826
- Zapata, B., y Ceballos, L. (2010). Opinión sobre el rol y perfil del educador para la primera infancia. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 8(2), 1069-1082.